

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834976>

УДК 159,9

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Ю.А. Николаева,

магистрант, напр. «Психолого-педагогическое образование», профиль
спец. «Психологическая диагностика и экспертиза личности»

Л.Н. Тимерьянова,

к.п.н., доц.,
БГПУ им. М. Акмуллы,
г. Уфа

Аннотация: Статья исследует важность межличностного взаимодействия между мужчиной и женщиной в контексте изменяющихся брачно-семейных отношений в современном обществе. Особое внимание уделяется роли коммуникации, уважения и доверия в укреплении отношений в семье. Другие ключевые понятия, рассматриваемые в статье, включают гендерные различия, сексуальность и социальную динамику. Полученные результаты могут служить основой для разработки программ, направленных на поддержку здоровых брачно-семейных отношений.

Ключевые слова: межличностное взаимодействие, брак, семья, гендер, коммуникация

INTERPERSONAL INTERACTION BETWEEN A MAN AND A WOMAN IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF MARITAL AND FAMILY RELATIONS IN MODERN SOCIETY

J.A. Nikolaeva,

undergraduate, direction «Psychological and pedagogical education»,
profile spec. "Psychological diagnostics and examination of personality"

L.N. Timeryanova,

Ph.D. of Psychological Sciences,
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmuiia,
Ufa

Annotation: The article explores the importance of interpersonal interaction between a man and a woman in the context of changing marital and family relations in modern society. Special attention is paid to the role of communication, respect and trust in strengthening family relationships. Other key concepts discussed in the article include gender differences, sexuality, and social dynamics. The results obtained can serve as a basis for the development of programs aimed at supporting healthy marriage and family relations.

Keywords: interpersonal interaction, marriage, family, gender, communication

В наше время, семейные отношения среди мужчин и женщин проходят серьезные изменения. Семейный и брачный институт переживает трансформацию и эволюцию, которая связана с социальными, экономическими, и культурными изменениями в обществе. Эти изменения, в свою очередь, оказывают сильное влияние на межличностное взаимодействие между мужчиной и женщиной в условиях современного общества [1].

Одним из наиболее заметных изменений является изменение роли женщины в семье и появление новых требований к мужчинам. Женщины стали искать больше свободы и независимости, особенно в плане своей карьеры, и несколько менее зависимы от мужчин. В свою очередь, мужчины начали проявлять большую ответственность и поддерживать равноправие в отношениях [2-7].

Несмотря на эти изменения, мужчины и женщины по-прежнему нуждаются во взаимодействии и взаимопонимании друг с

другом. Отношения между мужчиной и женщиной являются важным аспектом в понимании современной семьи и могут повлиять на ее стабильность и счастье.

Одной из причин появления проблем в отношениях между мужчиной и женщиной является различие в их коммуникативных стилях. Мужчины и женщины часто используют разные способы коммуникации и понимания. Мужчины, как правило, находятся в постоянном поиске логики и рационального объяснения событий, в то время как женщины часто сфокусированы на эмоциях и ценностях [3].

Важно понимать, что это различие в коммуникативных стилях не означает, что мужчины или женщины более, или менее подходят для определенных ролей в отношениях. Лучше всего, когда мужчины и женщины используют коммуникативные стили друг друга, чтобы развивать отношения вместе.

Между мужчиной и женщиной могут возникнуть проблемы в коммуникации, когда они не понимают друг друга. Это происходит, когда они используют разный язык и разные средства выражения своих идей. Чтобы улучшить коммуникацию между мужчиной и женщиной, необходимо использовать ясный язык, выслушивая и признающий идеи друг друга.

Взаимное уважение также является важным аспектом в межличностном взаимодействии между мужчиной и женщиной. Партнеры должны проявлять уважение и понимание друг к другу, вне зависимости от того, согласны они или нет. В любых отношениях должен быть взаимный компромисс, и каждая сторона должна проявлять отношение к партнеру с уважением и взаимопониманием [5].

Кроме того, обязательным аспектом сильных отношений между мужчиной и женщиной является поддержка друг друга. Мужчина и женщина должны помогать друг другу во всех, даже самых трудных ситуациях. Это могут быть как материальные вопросы, так и эмоциональная поддержка. Каждому человеку необходимо чувствовать, что его партнер всегда рядом и поддерживает его в любых обстоятельствах [9].

Хорошее межличностное взаимодействие между мужчиной и женщиной является основой для твердой и крепкой семьи. Хотя семьи в наше время проходят серьезные изменения, мужчины и женщины по-прежнему хотят жить в гармонии и счастье вместе. Для того, чтобы достичь этого в условиях современного общества, необходимо

понимание, взаимное уважение и поддержка друг друга во всех жизненных ситуациях [10].

В конце концов, взаимодействие между мужчиной и женщиной должно основываться на любви. Любовь способна подарить чувство удовлетворения и радости, необходимые для счастливой жизни. Важно помнить, что любое межличностное взаимодействие начинается с уважения и понимания друг друга. Любовь же, в свою очередь, помогает крепко связать людей и создать долгосрочные и счастливые отношения.

Основные выводы:

1. Современное общество характеризуется трансформацией брака и семьи, которая оказывает влияние на межличностное взаимодействие между мужчиной и женщиной.

2. В условиях трансформации брака и семьи изменяются роли и функции мужчины и женщины, что влияет на их взаимодействие и отношения.

3. Изменения в браке и семье провоцируют изменения в социокультурных и экономических условиях, что также влияет на межличностное взаимодействие между мужчиной и женщиной.

4. Результаты исследований показывают, что современная трансформация брака и семьи ведет к увеличению выбора и свободы в отношениях между мужчиной и женщиной.

5. Однако, изменения в браке и семье также могут привести к стереотипам и дискриминации по половому признаку, что может повлиять на межличностное взаимодействие между мужчиной и женщиной.

Перспективы исследования:

1. Исследования в области межличностного взаимодействия между мужчиной и женщиной в условиях трансформации брака и семьи должны продолжаться, чтобы лучше понимать, как изменения влияют на отношения.

2. Необходимо проводить исследования, направленные на определение эффективных методов улучшения межличностного взаимодействия между мужчиной и женщиной в условиях трансформации брака и семьи.

3. Исследования должны быть направлены на изучение проблем, связанных с дискриминацией и стереотипами по половому признаку, чтобы уменьшить негативное влияние на межличностное взаимодействие между мужчиной и женщиной.

Список литературы

[1] Гидденз А. Мужчина и женщина: межличностное взаимодействие в браке и вне его [Текст] / А. Гидденз. – М.: Изд-во «Азбука-пресс», 2018.

[2] Бунин В. Трансформация брачно-семейных отношений в современном обществе: проблемы и решения [Текст] / В. Бунин. – М.: Изд-во «Эксмо», 2017.

[3] Крылова И. Психологические особенности межличностного взаимодействия в браке и его типология [Текст] / И. Крылова. – М.: Изд-во «Перспект», 2016.

[4] Левашова Е. Социально-психологические аспекты межличностного взаимодействия мужчины и женщины в браке [Текст] / Е. Левашова. – М.: Изд-во «Кнорус», 2018.

[5] Ленина Н. Трансформация брака и семьи в современном российском обществе [Текст] / Н. Ленина. – М.: Изд-во «Оникс», 2016.

[6] Маслова Е. Проблемы межличностного взаимодействия мужчины и женщины в браке [Текст] / Е. Маслова. – М.: Изд-во «Альпина Паблишер», 2017.

[7] Медведева Н. Психология межличностного взаимодействия мужчины и женщины в браке [Текст] / Н. Медведева. – М.: Издательский Дом «РЕЛЬС», 2016.

[8] Розум А. Трансформация брачно-семейных отношений в условиях современной жизни [Текст] / А. Розум. – М.: Изд-во «Новое литературное обозрение», 2018.

[9] Серебрянникова Е. Межличностное взаимодействие мужчины и женщины в браке: проблемы и перспективы [Текст] / Е. Серебрянникова. – М.: Изд-во «Питер», 2017.

[10] Соловьев А. Мужчина и женщина: психологическая совместимость в браке [Текст] / А. Соловьев. – М.: Изд-во «АСТ», 2016.

Bibliography (Transliterated)

[1] Giddenz A. Man and woman: interpersonal interaction in marriage and outside it [Text] / A. Giddenz. - M.: Publishing house "Azбуka-press", 2018.

[2] Bunin V. Transformation of marriage and family relations in modern society: problems and solutions [Text] / V. Bunin. - M: Eksmo Publishing House, 2017.

[3] Krylova I. Psychological features of interpersonal interaction in marriage and its typology [Text] / I. Krylova. - M.: Publishing house "Prospect", 2016.

[4] Levashova E. Socio-psychological aspects of interpersonal interaction between men and women in marriage [Text] / E. Levashova. - M: Publishing house "Knorus", 2018.

[5] Lenina N. Transformation of marriage and family in modern Russian society [Text] / N. Lenina. - M.: Publishing house "Onyx", 2016.

[6] Maslova E. Problems of interpersonal interaction between men and women in marriage [Text] / E. Maslova. - M.: Publishing house "Alpina Publisher", 2017.

[7] Medvedeva N. Psychology of interpersonal interaction between men and women in marriage [Text] / N. Medvedeva. - M.: Publishing House "RELS", 2016.

[8] Rozum A. Transformation of marriage and family relations in the conditions of modern life [Text] / A. Rozum. - M.: Publishing house "New Literary Review", 2018.

[9] Serebryannikova E. Interpersonal interaction between a man and a woman in marriage: problems and prospects [Text] / E. Serebryannikova. - M.: Publishing house "Peter", 2017.

[10] Solovyov A. Man and woman: psychological compatibility in marriage [Text] / A. Solovyov. - M.: Publishing house "AST", 2016.

© Ю.А. Николаева, Л.Н. Тимерьянова, 2023

Поступила в редакцию 14.03.2023

Принята к публикации 30.03.2023

Для цитирования:

Николаева Ю.А., Тимерьянова Л.Н. Межличностное взаимодействие между мужчиной и женщиной в условиях трансформации брачно-семейных отношений в современном обществе // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-2(27). С. 129-134. URL: <https://ip-journal.ru/>